

ЗАРРАЛАРНИНГ ЎЗARO БИР-БИРИГА АЙЛАНИШИНИ ЎҚИТИШ

¹Турсунов Шокир Тойирович, ²Боймаматов Оламгир Исроилович

¹ўқитувчи ДТПИ, ²талаба. ДТПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11117032>

Аннотация. Мақолада муаллиф ёруғлик дуализми мавзусини академик лицейларда ўқитишнинг замонавий интерфаол методлари ёритилган.

Калим сўзлар: билим, кўникма, малака, эргономик, мантиқий фикр, муаммоли таълим.

Аннотация. В статье автор освещает современные интерактивные методы преподавания темы дуализма света в академических лицеях.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, эргономика, логическое мышление, проблемное образование.

Abstract. In the article, the author highlights modern interactive methods of teaching the topic of dualism of light in academic lyceums.

Keywords: knowledge, skills, ergonomics, logical thinking, problem education.

Чор атрофимизда ҳар дақиқада муҳим ўзгариш бир-турдан иккинчисига айланишлар юз бериб туради.

Масалан, гугурт чўпини ёндирдик дейлик. Бу ходиса ҳақиқий айланишга мисолдир. Материянинг таркибий тузилиши эга эмас, мутлақо янги формаси – фотон туғилди. Бу каби ходиса янги элементар зарраларнинг туғилиши – фақат ёруғлик нурланишидагина рўй бериб қолмасдан, балки микродунёда дам-бадам юз берувчи ходисадир.

Ёруғлик тезлигига яқин тезлик билан ҳаракатланаётган зарраларнинг энергияси унинг импульсига пропорциональдир: $E=pc$ координата импульс ноаниқлиги $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ муносабатидан бирор кичик масофага эришиш учун қанча энергия кераклигини аниқлаймиз. Катта энергияли элементар зарраларнинг тўқнашувида табиатнинг ажойиб ходисаларидан бири, яъни зарраларнинг ўзаро бир-бирига айланиши содир бўлади. Бу эса элементар зарраларнинг асосий хусусиятларидан бири-уларнинг бошқа зарралар тўқнашувида пайдо бўла олиш қобилиятидир. Янги зарраларнинг туғилиши мумкинлиги. Эйнштейннинг

$$E_T \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^2} = \sqrt{p^2 c^2 + E_0^2}$$

Формуласидан келиб чиқувчи релятивистик эффектдир. Ҳақиқатдан бу формулага биноан энергия мувозанати тўқнашувчи зарраларнинг кинетик энергияси ва тинч ҳолатдаги массасига тўғри келадиган энергиясидан иборат бўлиб, зарралар тўқнашувида бу 2 хил энергия бир-бирига ўтиши мумкин. Масалан, пи-мезоннинг тинч ҳолатдаги массаси 135 МэВ, демак унинг туғилиши учун худди шунча энергия сарф қилиниши керак. Шунинг учун ҳам 150 МэВ кинетик энергияли икки протоннинг ўзаро тўқнашувида нейтрил пи-мезон (π^0) туғилиши мумкин. Бу реакция қуйидагича ёзилади:

Тўқнашувда аввалги протонларнинг 150 МэВ кинетик энергиясининг 135 МэВ қисми π^0 мезоннинг тинч ҳолат энергияси кшринишига ўтади: қолган қисми бу уч зарралар ўртасида уларнинг кинетик энергияси сифатида тақсимланади. Умуман икки зарранинг тўқнашувида улар етарли кинетик энергияга эга бўлса, массалари янада каттароқ зарралар ҳам ҳосил бўлиши мумкин. тўқнашув жараёнида ҳосил бўлаётган. Иккиламчи зарраларни ҳеч қачон бирламчи зарраларнинг таркибий қисмлари сифатида қараш мумкин эмас.

Ҳозир маълум элементар зарралардан кўпчилиги маълум вақт ўтиши билан ўзидан парчаланиш хусусиятига эга. Бу ходиса парчаланувчи зарралар деб ҳисоблашга асос бўлмайди. Антинейтининг массаси тахминан нолга тенг ва у, фотон сингари, фақат ҳаракатдагина мавжуд бўлади. Агар уни нейтроннинг таркибий қисм десак, антинейтрини нейтрон кўламидаги қафасда ҳаракати мавжуд бўлишини ҳам ати олишимиз керак. Элементар зарралардаги реакцияларда бир гуруҳ зарраларнинг йўқ бўлиш ва бошқа бир гуруҳ зарраларнинг туғилиш жараёнлари ўзаро бир – бирига айланишидан иборатлиги айниқса зарра антизарра тўқнашувларида аниқ намоён бўлади.

Зарралар ўртасидаги бирлик ҳам, ўхшашлик ҳам уларнинг ўзаро бир бирларига айланиш қобилиятига эгалигида ўз ифодасини топган.

Шундай қилиб, зарралар дунёсида ўзаро туғилиш ва йўқолиш имконининг мавжудлиги улар маълум тузилишга эгалиги, “бирлами элементар” зарралардан иборатми ёки йўқми, деган саволларнинг маъносини йўқотади.

Ҳозирги маълум элементар зарраларнинг кўпчилиги элементар деган номни оқламайдилар. Яқин вақтларгача янги зарранинг кашф этилиши фанда ғоят катта тантана ҳисобланар эди. Энди эса ҳар бир навбатдаги тантана навбатдаги бесармжонликни туғидирмоқда. Чунки, тантаналар шунчалик бирин кетин кўп марта юз берадики, шу кунга келиб зарраларнинг нисбатан стабилларининг сони 35 тага, умумий сони бир неча юзга етди. Мавжуд зарраларнинг бу даража кўплиги ва бир-бирига айланишлари уларнинг элементарлигига гумон туғдирмоқда.

REFERENCES

1. Бекчанов Р. “Атом ядроси ва зарралар физикаси” Тошкент “Ўқитувчи” 1995й.
2. Насриддинов К.Р. “Элементар зарралар физикаси” маъруза матнлари Тошкент 2002 й.
3. Бойдадаев А. “Табиат кучлари ва олам эволюцияси” Тошкент “Ўқитувчи” 1996 й.
4. Окунь Л.Б. “Физика элементарных части”. Москва, Наука 1983 й.
5. Наумов А.И. “Физика атомного ядро и элементарных чатси” Москва, Провещение 1984 г.
6. Ғаниев А.Г., Авлиёкулов А.К., Алимардонова Г.А. “Физика II қисм” академик лицей ва касб ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Ўқитувчи” 2003й.